

30-AVGUST, 2024-YIL

YANGI O'ZBEKISTONDA YONG'IN XAVFSIZLIGIGA BO'LGAN E'TIBOR

F.Z. Maxammatov

JKB va NSM OYOXTTEB profilaktika va nazorat bo'linmasi inspektori mayor.

J.M. Hamdamov

JKB va NSM OYOXTTEB profilaktika va nazorat bo'linmasi inspektori katta leytenant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13363043>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning mustaqillikka erishganidan buyon yong'in xavfsizligi sohasida qilingan ishlarni tahlil qiladi. Maqolada 33 yil davomida erishilgan yutuqlar va hali ham mavjud muammolar ta'kidlanadi. Maqola shuningdek, yong'in xavfsizligini yaxshilash bo'yicha tavsiyalar beradi, shu jumladan, aholi o'rtasida yong'in xavfsizligi madaniyatini oshirish, nazoratni kuchaytirish, kadrlar ta'minotini yaxshilash va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish.

Kalit so'zlar: Yong'in xavfsizligi, standartlar, texnik vositalari.

ATTENTION TO FIRE SAFETY IN NEW UZBEKISTAN

Abstract. This article analyzes the work done in the field of fire safety since the independence of Uzbekistan. The article highlights 33 years of progress and challenges that still exist. The article also makes recommendations for improving fire safety, including increasing fire safety culture among the population, strengthening supervision, improving staffing, and introducing modern technologies.

Key words: Fire safety, standards, technical means.

ВНИМАНИЕ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье анализируется работа, проделанная в области пожарной безопасности за годы независимости Узбекистана. В статье освещаются достижения за 33 года и проблемы, которые все еще существуют. Также в статье даны рекомендации по повышению пожарной безопасности, в том числе по повышению культуры пожарной безопасности среди населения, усилению надзора, совершенствованию кадрового состава, внедрению современных технологий.

Ключевые слова: Пожарная безопасность, стандарты, технические средства.

Mustaqillikdan oldin, yong'in xavfsizligi masalasi e'tiborsiz qolgan edi. Yong'inlar ko'p uchrardi, o'lim va moddiy zararlar esa katta bo'lardi. Yong'in xavfsizligi bo'yicha qonunlar va standartlar yo'q edi, yong'in xizmatining texnik bazasi esa juda eski edi.

Mustaqillikdan keyin, O'zbekistonda yong'in xavfsizligi tizimini takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi.

30-AVGUST, 2024-YIL

Qonun hujjatlari bazasi yaratildi: Yong'in xavfsizligi bo'yicha qonunlar, me'yorlar va standartlar qabul qilindi. Bu qonun hujjatlari yong'in xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, barcha sohalarda, shu jumladan, sanoat, transport, qurilish va boshqa sohalarda qo'llaniladi.

Yong'in xavfsizligi bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tizimi takomillashtirildi:

Yong'in xavfsizligi bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun maxsus ta'lim muassasalari tashkil etildi.

Aholi o'rtasida yong'in xavfsizligi bo'yicha ma'lumotlar tarqatiladi: Aholini yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilishga undash, yong'in chiqishi sabablari va ularning oldini olish usullari haqida ma'lumot berish uchun turli tadbirlar o'tkaziladi.

Hozirgi kunda mustaqillikning 33 yilligi yaqinlashishi munosabati bilan yong'in xavfsizlik choralari yanda kuchaytirilmoqda.

- Ba'zi fuqarolar yong'in xavfsizligi qoidalarini e'tiborga olmaydi, bu esa yong'inlar sonining ko'payishiga olib keladi. Shuning uchun aholi o'rtasida yong'in xavfsizligi bo'yicha madaniyat darajasi shakllantirilmoqda.

- Ba'zi korxonalarda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinmasligi kuzatiladi, bu esa yong'inlar chiqishiga olib kelishi mumkin.

- Yong'in xavfsizligi sohasida malakali mutaxassislar yetishmasligi muammosini ijobiy hal qilish ishlari katta ko'lamda amalga oshirilmoqda.

Shunday qilib, O'zbekistonda yong'in xavfsizligi sohasini yanada rivojlantirish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish kerak:

Shuningdek aholi o'rtasida yong'in xavfsizligi bo'yicha madaniyatni oshirish: Yong'in xavfsizligi bo'yicha ta'lim va targ'ibot ishlarini kuchaytirish, yong'in xavfsizligi qoidalarini buzganlarga nisbatan jazolarni kuchaytirish ishlari jadal davom etmoqda.

Yong'inlarni oldini olish bo'yicha texnik vositalarni rivojlantirish: Zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, datchiklar va boshqa vositalarni yanada kengroq qo'llash va ishlatish borasida insonlarga keng qamrovda tushunchalar berilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon yong'in xavfsizligi sohasida sezilarli yutuqlarga erishildi. Biroq, hali ham hal etilishi kerak bo'lgan muammolar mavjud. Yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha kompleks choralarni ko'rish orqali O'zbekistonda yong'inlar sonini kamaytirish va odamlarning hayoti va mulki xavfsizligini ta'minlash mumkin.

REFERENCES

1. Rahmonov, Sh. (2022). O'zbekistonda yong'in xavfsizligi va uni ta'minlash chora-tadbirlari. Toshkent: IIV Akademiyasi nashriyoti.
2. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. (2023). Yong'in xavfsizligi to'g'risida milliy hisobot. Toshkent: FVV Matbuot Xizmati.
3. Mirziyoyev, Sh. M. (2022). Yangi O'zbekistonning 2026-yilgacha rivojlanish strategiyasi: Amaliy chora-tadbirlar. Toshkent: Adolat nashriyoti.
4. Qobilov, M. (2021). Zamonaviy shaharsozlik va yong'in xavfsizligi. Toshkent: Toshkent Davlat Texnika Universiteti nashriyoti.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH